

УДК 342.8

Махно Аліна Анатоліївна –
студентка 4 курсу юридичного факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Alina A. Makhno –
4th year student, Faculty of Law,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Проблемні аспекти незаконної агітації як підстави для порушення виборчого процесу в Україні

Статтю присвячено дослідженню конституційно-правового регулювання проведення передвиборної агітації в Україні. Аналізуються порушення виборчого процесу, пов'язані з веденням незаконної агітації, що мали місце на позачергових виборах народних депутатів України 2019 року. Акцентується увага на недоліках нормативно-правового забезпечення передвиборної агітації, та запропоновано шляхи вдосконалення національного законодавства.

Ключові слова: вибори, виборчий процес, передвиборна агітація, форми передвиборної агітації, порушення виборчого законодавства.

Статья посвящена исследованию конституционно-правового регулирования проведения предвыборной агитации в Украине. Анализируются нарушения избирательного процесса, связанные с ведением незаконной агитации, имевших место на внеочередных выборах народных депутатов Украины 2019 года. Акцентируется внимание на недостатках нормативно-правового обеспечения предвыборной агитации, и предлагаются пути усовершенствования национального законодательства.

Ключевые слова: выборы, избирательный процесс, предвыборная агитация, формы предвыборной агитации, нарушения избирательного законодательства.

A.A. Makhno Problematic Aspects of Illegal Campaigning as a Basis for Violation of Electoral Process in Ukraine

The article is devoted to research of constitutional and legal regulation of election campaigning in Ukraine. Violations of the electoral process, connected with the conduct of illegal agitation that took place in the special elections of people's deputies of Ukraine in 2019 are analyzed. In particular, the article previously documented problematic aspects of the theoretical and practical regulation of the constitutional and legal institute. The author revealed the concept of illegal campaigning as one of the typical violations of electoral process based on the analysis of special parliamentary elections in 2019 for the legality of the election campaigning, found the most common violations of electoral legislation, provided a legal assessment of illegal actions, that took place in the extraordinary elections of people's deputies of the Verkhovna Rada of Ukraine, and also paid attention to the problem of identifying materials or actions as pre-election campaigning.

During the electoral process of extraordinary parliamentary elections in 2019 there was a significant number of materials, which had signs of covert and direct agitation in favour of separate political parties and candidates for deputies, both in the «day of silence» and on election day. In the context of this, a legal assessment is given to the problematic issues of election campaigning relating to direct calls to vote for or against certain political parties; distribution of materials made in the same style, colour scheme, with the same fonts as other party materials; agitational concerts and entertaining shows, which were widely used in most single-member districts. A separate problematic aspect of the election campaign is the use of black PR technologies, which had unprecedented scale of distribution in the special elections to the Verkhovna Rada of Ukraine.

In addition, the work focuses on the shortcomings of regulatory and legal support of election agitation and proposed ways of improving the national legislation, in particular, emphasized the need to improve the institute for legal responsibility of electoral stakeholders for violations of electoral legislation.

Keywords: elections, electoral process, election campaigning, forms of election campaigning, violation of electoral legislation.

Постановка проблеми. Суб'єктивне виборче право є одним з основних політичних прав громадян, головні стандарти якого закріплені в ряді міжнародно-правових актів, серед яких Загальна декларація прав людини, затверджена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року (стаття 21) [1], Міжнародний пакт про громадянські й політичні права, прийнятий 16 грудня 1966 року (стаття 25) [2], Конвенція про політичні права жінок від 20 грудня 1952 року (статті 1, 2) [3], Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18 грудня 1979 року (стаття 7) [4], Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 21 грудня 1965 року (стаття 5) [5]. Регіональні міжнародні виборчі стандарти встановлено Першим протоколом до Європейської конвенції з прав людини від 20 березня 1952 року [6], а також у документах, прийнятих Народою з безпеки і співробітництва в Європі. Правовому регулюванню активного та пасивного виборчого права присвячена значна кількість нормативно-правових актів національного законодавства, серед яких Конституція України, Закон України «Про вибори Президента України», Закон України «Про вибори народних депутатів України», Закон України «Про місцеві вибори», Закон України «Про Центральну виборчу комісію», Закон України «Про Державний реєстр виборців».

Однак попри нормативну регламентацію процедури проведення виборів в Україні, оптимальному застосуванню національних і міжнародних виборчих стандартів перешкоджають такі фактори: низький рівень політико-правової культури значної частини населення, організаторів виборів; застосування «брудних» виборчих технологій; недоліки виборчого законодавства, недостатньо чітке врегулювання в процесуально-процедурному аспекті деяких стадій виборчого процесу; порушення виборчого законодавства різними суб'єктами виборчих правовідносин [7, с. 112].

Незважаючи на неодноразові спроби реформування виборчої системи, ці обставини мали місце під час кожної виборчої кампанії в Україні, зокрема, і на позачергових виборах народних депутатів України 2019 року, а тому питання ефективного регулювання виборчого процесу й надалі залишається актуальним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми виборчого права зайняли важливе місце в наукових працях таких вчених, як С. Авак'ян, В. Васильєв, В. Григор'єв, Р. Давидов, М. Ставнійчук. Дослідженню окремих аспектів передвиборної агітації присвячені роботи О. Большакова, В. Журавського, С. Кальченка, С. Серьогіної, О. Тодики та ін.

Невирішені раніше проблеми. Рівень наукового опрацювання проблеми правового регулювання виборчого процесу і, зокрема, виборчої агітації є недостатнім, а тому не відповідає практичним потребам державно-правового будівництва, що зумовлює необхідність детальнішої регламентації інституту передвиборної агітації з позиції дослідження її сутності, змісту та форм здійснення.

Метою статті є розкриття поняття незаконної агітації як одного з типових порушень виборчого процесу на підставі аналізу виборчої процедури позачергових парламентських виборів 2019 року на предмет законності проведення передвиборної агітації, виявлення найпоширеніших порушень виборчого законодавства, надання правової оцінки незаконним діям, що мали місце на позачергових виборах народних депутатів Верховної Ради України.

Виклад основного матеріалу. Суб'єктивне виборче право передбачає можливість громадянина певної держави обирати (активне виборче право) і бути обраним (пасивне виборче право) до представницьких органів державної влади або місцевого самоврядування з метою реалізації принципів демократизму і народовладдя.

Конституція України у статті 71 закріплює наступні принципи, на яких базується виборче право: 1) принцип вільності виборів; 2) принцип загального виборчого права; 3) принцип рівного виборчого права; 4) принцип прямого виборчого права; 5) принцип таємного голосування. Зазначені основоположні ідеї мають бути дотримані під час здійснення виборчої процедури, однак на практиці неодноразово трапляються випадки грубого порушення цих засад. Позачергові вибори народних депутатів, що відбулися 21 липня 2019 р. не стали винятком.

За оцінками ВГО «Комітет виборців України» (далі – КВУ) [9], у порівнянні із попередніми виборами Президента України 2019 року, позачерговими парламентськими виборами 2014 року кількість та характер порушень виборчого законодавства принципово не змінилися. Однією із найбільш актуальних проблем традиційно залишається питання незаконної агітації, яка, на думку В. Є. Шеверєвої, є найбільш політизованою частиною виборчої кампанії [10, с. 9].

У вітчизняному законодавстві під передвиборною агітацією розуміється здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію – суб'єкта виборчого процесу (ч. 1 ст. 68 Закону України «Про вибори народних депутатів України») [11]. Дана дефініція характеризується розширеним розумінням передвиборної агітації, оскільки не конкретизує видів діяльності для досягнення встановленої мети. Тому варто погодитися з думкою В. Є. Шеверєвої, що законодавче визначення є надто загальним і розпливчастим [10, с. 18]. У зв'язку з цим виникає необхідність його розширення і наповнення більш глибоким змістом.

М. В. Хачатуров вважає, що право на передвиборну агітацію необхідно розуміти в об'єктивному та суб'єктивному сенсі. В об'єктивному розумінні – це конституційним інститут виборчого права, який являє собою комплекс юридичних норм, які регулюють відносини інформаційного характеру між учасниками виборчого процесу та служать меті обрання депутатів у межах представницької системи демократії [12, с. 9]. В суб'єктивному сенсі – це міра юридичних можливостей брати

участь у вільному обміні передвиборною політичною інформацією [10, с. 29].

Одним із проблемних питань, що виникають у ході виборчого процесу, є ідентифікація матеріалів чи дій як передвиборної агітації. У науці конституційного права пропонується два підходи до вирішення даної колізії. Змістовний підхід ґрунтується на тому, що критерієм розмежування передвиборної агітації та інформування є власне агітаційна мета, що визначається шляхом аналізу змісту конкретних матеріалів. Відповідно до суб'єктного підходу, відмежування здійснюється на підставі суб'єкта поширення інформації [13, с. 36].

На підставі аналізу норм виборчого законодавства зарубіжних країн можна зробити висновок, що найбільш часто зустрічається практика встановлення фіксованої кількості днів для проведення передвиборної агітації. Зокрема, у Словаччині передвиборна кампанія по виборах до парламенту розпочинається за 30 днів і закінчується за 48 годин до початку голосування, в Албанії – за 30 днів і за 24 години до початку голосування [10, с. 40]. В Україні, відповідно до частин 2 та 3 статті 70 Закону України «Про вибори народних депутатів України» [11] передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування. Передвиборна агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється. У цей же час забороняються проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів) від імені партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидатів в депутати, розповсюдження агітаційних матеріалів, а також публічні оголошення про підтримку партією чи окремими кандидатами у депутати проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів. Попри нормативні положення чинного законодавства проблема незаконної агітації в «день тиші», що мала місце й на попередніх виборах Президента 2019 року, а також на виборах до Верховної Ради 2014 року, залишається актуальною для виборчого процесу позачергових парламентських виборів 2019 року.

Зокрема, як зазначає у своєму звіті Комітет виборців України [14, с. 2–3], упродовж

20–21 липня в регіонах України було розміщено значну кількість матеріалів, які мали ознаки прихованої та прямої агітації на користь окремих політичних партій та кандидатів у депутати. Ці матеріали переважно не містили прямих закликів голосувати за чи проти певних політичних партій, однак були виконані у тій же стилістиці, кольоровій гамі, з тими ж шрифтами, що й інші агітаційні матеріали партій.

Незаконна агітація у формі поширення агітаційних матеріалів 20 липня (у «день тиші») мала місце у Закарпатській, Запорізькій, Херсонській, Кіровоградській, Донецькій, Одеській, Черкаській, Миколаївській, Чернігівській областях. До прикладу, в ОВО №184 поширено білборди із написом: «З турботою про людей! 21 липня. Обирай!». На Чернігівщині (ОВО №210) було зафіксовано значну кількість агітаційних матеріалів, розміщених на дошках оголошень і стовпах електроопор. У місті Слов'янськ було розміщено зовнішню рекламу, виконану в стилістиці політичних партій «Опозиційна платформа – За життя» і «Опозиційний блок».

У день голосування найбільше матеріалів незаконної агітації було поширено від імені політичних партій «Слуга Народу», «Опозиційна платформа – За життя» і «Опозиційний блок». Також наявні матеріали від імені низки кандидатів у одномандатних округах. До прикладу, у Миколаєві було розклеєно агітаційні листівки, виконані в стилістиці політичної партії «Слуга народу», на яких зображено виборчий бюлетень із двома прізвищами кандидатів, одне із яких закреслено. У м. Івано-Франківськ було поширено значну кількість листівок зеленого кольору.

Також у переддень голосування у деяких регіонах мала місце масова sms-розсилка повідомлень для виборців із закликати проголосувати за чи проти певних кандидатів. До прикладу, 20 липня на Закарпатті від імені одного з кандидатів було розіслано агітаційні sms, написані угорською мовою. У повідомленні закликали голосувати за 3-й номер у бюлетені мажоритарного округу №73.

Ще одна категорія проблемних питань передвиборної агітації стосується агітаційних концертів та розважальних шоу, що широко використовувалися у більшості одномандатних округів [15, с. 3 – 5]. Згідно з пунктом 7 частини

2 статті 68 Закону України «Про вибори народних депутатів України» проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії – суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати, а також оприлюднення інформації про таку підтримку є однією з форм передвиборної агітації. Відповідно до частини 1 статті 68 Закону передвиборна агітація – це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію – суб'єкта виборчого процесу. З положень Закону випливає, що наявність під час проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів політичної символіки партії чи кандидата, обговорення положень їх передвиборчих програм або ж прямі заклики голосувати за чи проти мають розглядатися як діяльність, що спонукає виборців голосувати за певного кандидата, а, отже, є агітацією. Таким чином, така діяльність має відбуватися з урахуванням обмежень виборчого законодавства.

Відповідно до ч. 6 ст. 68 Закону передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на забезпечення ведення передвиборної агітації, коштів виборчих фондів партій, кандидатів у депутати в одномандатних округах. Використання власних коштів партій, кандидатів у депутати чи коштів з інших джерел для проведення передвиборної агітації, у тому числі з ініціативи виборців, забороняється. У разі, якщо ця інформація не буде відображена у фінансовому звіті партії чи кандидата і буде встановлено факт подання завідомо недостовірних відомостей у фінансовому звіті про надходження та використання коштів виборчого фонду партії, кандидата на виборах, за такі дії може бути застосовано кримінальну відповідальність (зокрема, стаття 159-1 Кримінального Кодексу України [16]).

Окремим проблемним аспектом політичної агітації, що має на меті спонукати виборців не голосувати за певного кандидата у депутати або партію, є використання технологій чорного PR, що, за даними КВУ, мав безпрецедентні масштаби поширення на

позачергових виборах до ВРУ 2019 року [12]. Такі факти мали місце у більшості виборчих округів. На думку, О. Кошеля, дана технологія набула масового поширення через надзвичайно короткий час ведення агітаційної кампанії [14]. Багато кандидатів проводили активну кампанію фактично в останні тижні напередодні дня голосування. Тому, відповідно, часу на спростування поширення недостовірних відомостей у кандидатів залишалося мало.

Одним з рекордних округів по поширенню матеріалів чорного PR є ОВО №96. Окрім масового поширення матеріалів із ознаками чорного PR в окрузі має місце масштабна реклама Інтернет-ресурсу, спрямованого проти кандидата Я. Москаленка, портрет якого подано із використанням траурної стрічки, а розділи сайту вказані із використанням ненормативної лексики. У Херсонській області в ОВО №186 було масово поширено агітаційні матеріали із критикою кандидата-самовисуванця Є. Рищука. Листівки і газети були розкидані над містом із гелікоптера. Схожі випадки мали місце й в інших округах.

Загалом у «день тиші» перед позачерговими парламентськими виборами органами Нацполіції України було зареєстровано 396 епізодів проведення незаконної агітації [16]. У цьому контексті варто наголосити на тому, що інститут відповідальності суб'єктів виборчої агітації потребує вдосконалення, оскільки виборчі правопорушення передбачені у виборчому законодавстві безсистемно, без

чіткого переліку заходів такої відповідальності. Крім того, підтримуємо думку В. Є. Шеверєвої [10, с. 128] стосовно того, що у нормах КУпАП відсутні чіткі критерії суспільної небезпеки, за якими законодавець встановлює адміністративну відповідальність за одні види порушень виборчого процесу та не встановлює за інші.

Висновки. Виборчий процес позачергових виборів до парламенту 2019 року відзначився низкою проблем та порушень, найбільш типовим серед яких залишається незаконна агітація. З метою подолання колізійності у регулюванні інституту передвиборної агітації пропонуємо:

а) розширити і наповнити більш глибоким змістом законодавчу дефініцію передвиборної агітації, яка наразі не конкретизує видів діяльності, спрямованих для досягнення встановленої мети, а тому є надто загальною і розпливчастою, що створює проблеми при ідентифікації такої агітації як незаконної;

б) з метою розмежування передвиборної агітації та інформування необхідно застосовувати змістовний та суб'єктний підходи для вирішення даної колізії;

в) вдосконалити інститут відповідальності суб'єктів виборчої агітації шляхом систематизації та узгодження норм вітчизняного законодавства.

Список використаних джерел:

1. Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/995_015 (дата звернення: 20.10.2019).
2. Міжнародний пакт про громадянські й політичні права, прийнятий 16 грудня 1966 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/995_043 (дата звернення: 20.10.2019).
3. Конвенція про політичні права жінок від 20 грудня 1952 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/995_156 (дата звернення: 20.10.2019).
4. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18 грудня 1979 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/995_207 (дата звернення: 20.10.2019).
5. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 21 грудня 1965 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/995_105 (дата звернення: 20.10.2019).
6. Протокол до Європейської конвенції з прав людини від 20 березня 1952 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/994_535 (дата звернення: 20.10.2019).
7. Тодика О. Вибори до парламентів США: порівняльно-правовий аспект. Харків: Факт, 2003. 146 с.

8. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 №254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 20.10.2019).
9. Оцінка КВУ дня голосування. URL: <http://www.cvu.org.ua/> (дата звернення: 19.10.2019).
10. Шеверева В.Є. Проблеми правового регулювання передвиборної агітації в Україні: монографія. Харків: Слово, 2012. 316 с.
11. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17.11.2011 № 4061-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4061-17> (дата звернення: 20.10.2019).
12. Хачатуров Н.В. Правовое регулирование и особенности реализации права на предвыборную агитацию: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Ростов-на-Дону, 2004. 301 с.
13. Кучин А.С. Субъектный и содержательный подходы к идентификации предвыборной агитации. *Государственная власть и местное самоуправление*. Москва, 2007. №2. С. 34-39.
14. Оцінка дня голосування: висновки КВУ. URL: <http://www.cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:vidbulasia-pres-konferentsiia-otsinka-kvu-dnia-holosuvannia> (дата звернення: 19.10.2019).
15. КВУ: прес-реліз. URL: <http://www.cvu.org.ua/> (дата звернення: 19.10.2019).
16. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 №2341-III URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 21.10.2019).

References:

1. Zahalna deklaratsiia prav liudyny, pryiniata i proholoshena rezoliutsiieiu 217 A (III) Heneralnoi Asamblei OON vid 10 hrudnia 1948 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/995_015 (data zvernennia: 20.10.2019).
2. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski y politychni prava, pryiniaty 16 hrudnia 1966 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/995_043 (data zvernennia: 20.10.2019).
3. Konvetsiia pro politychni prava zhinok vid 20 hrudnia 1952 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/995_156 (data zvernennia: 20.10.2019).
4. Konvetsiia pro likvidatsiiu vsikh form dyskryminatsii shchodo zhinok vid 18 hrudnia 1979 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/995_207 (data zvernennia: 20.10.2019).
5. Mizhnarodna konvetsiia pro likvidatsiiu vsikh form rasovoi dyskryminatsii vid 21 hrudnia 1965 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/995_105 (data zvernennia: 20.10.2019).
6. Protokol do Yevropeiskoi konvetsii z prav liudyny vid 20 bereznia 1952 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/994_535 (data zvernennia: 20.10.2019).
7. Todyka O. Vybery do parlamentiv SND: porivnialno-pravovyi aspekt. Kharkiv: Fakt, 2003. 146 s.
8. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 №254k/96-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (data zvernennia: 20.10.2019).
9. Otsinka KVU dnia holosuvannia. URL: <http://www.cvu.org.ua/> (data zvernennia: 19.10.2019).
10. Sheverieva V.Ye. Problemy pravovoho rehuliuвання peredvybornoї ahitatsii v Ukraini: monohrafiia. Kharkiv: Slovo, 2012. 316 s.
11. Pro vybery narodnykh deputativ Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 17.11.2011 № 4061-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4061-17> (data zvernennia: 20.10.2019).
12. Khachaturov N.V. Pravovoe rehulyrovanye y osobennosty realizatsyy prava na predvibornuiu ahytatsiiu: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.02. Rostov-na-Donu, 2004. 301 s.
13. Kuchyn A.S. Subektniy y sodержatelniy podkhodi k ydentyfikatsyy predvibornoї ahytatsyy. *Hosudarstvennaia vlast y mestnoe samoupravlenye*. Moskva, 2007. №2. S. 34-39.
14. Otsinka dnia holosuvannia: vysnovky KVU. URL: <http://www.cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:vidbulasia-pres-konferentsiia-otsinka-kvu-dnia-holosuvannia> (data zvernennia: 19.10.2019).
15. KVU: pres-reliz. URL: <http://www.cvu.org.ua/> (data zvernennia: 19.10.2019).
16. Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 05.04.2001 №2341-III URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (data zvernennia: 21.10.2019).